

УДК 347.465.03(470+571)
DOI 10.5281/zenodo.20671052

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР И ТОТАЛИЗАТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2026. В.С. Чангли

В статье представлен анализ особенности правового регулирования деятельности букмекерских контор и тотализаторов на территории Российской Федерации. Исследована практика крупнейших операторов рынка, в частности, компании «Фонбет», выявлены примеры использования юридических конструкций, потенциально противоречащих действующему законодательству. Проанализированы текущие законодательные инициативы, направленные на усиление государственного контроля и защиту социальных ориентиров общества, включая изменения в законодательстве о рекламе, предложения по ограничению количества игорных точек и пространственных ограничений для их размещения. Рассмотрены предложения по совершенствованию правового регулирования, такие как введение обязательной предварительной экспертизы правил букмекеров Единым регулятором азартных игр и усиление административной ответственности за нарушение законодательства.

Ключевые слова: букмекерские конторы, тотализаторы, спортивный беттинг, интерактивная ставка, Единый регулятор азартных игр.

Введение. В современном обществе спортивный беттинг перестал быть нишевым развлечением и трансформировался в масштабное социальное явление, интегрированное в общественную структуру. Ключевыми факторами, определяющими его привлекательность, выступают: наличие элемента азарта, потенциальная возможность получения дохода, формирование социальных связей и сообществ, а также стимулирование интереса к спортивным мероприятиям. Стоит также отметить, что процесс повсеместного распространения цифровых технологий привёл к радикальным изменениям в моделях взаимодействия участников беттинг индустрии: если ранее заключение пари носило эпизодический характер и воспринималось как форма досуга, то сегодня это устоявшаяся цифровая практика. Такие факторы, как высокая скорость доступа к информации, функциональность мобильных приложений и непрерывная трансляция событий в режиме реального времени, ликвидировали разрыв между традиционным потреблением спортивного контента и профессиональной аналитикой ставок. Как следствие, беттинг утвердился в качестве значимого элемента индустрии развлечений, где размываются границы между ролями болельщика и игрока, а цифровые технологии обеспечивают беспрецедентный уровень вовлечённости аудитории в процессы современной экономики.

Несмотря на то, что букмекерские конторы имеют ряд положительных аспектов, их деятельность сопряжена с серьёзными противоречиями и рисками, которые требуют постоянного государственного контроля. Отсутствие своевременного реагирования со стороны государственных органов может привести к росту негативных явлений в обществе и существенно подорвать доверие потребителей к легальному букмекерскому рынку.

Целью работы выступает выявление особенностей правового регулирования деятельности букмекерских контор и тотализаторов на территории Российской Федерации, а также разработка комплекса обоснованных рекомендаций, направленных на минимизацию правовых рисков, защиту прав потребителей и предотвращение негативных социальных последствий, связанных с азартными играми.

Основная часть. Спортивным беттингом именуют ставки на спорт в букмекерской конторе [1, с. 86]. Ставки на спорт относятся к азартным играм и обладают набором индивидуальных характеристик, благодаря которым они выделяются в отдельную правовую категорию и признаются институтом гражданского права. Наиболее примечательная из этих характеристик – алеаторный характер ставок, то есть их зависимость от случайного события, исход которого заранее неизвестен. Согласно позиции Т. И. Султоновой, феномен алеаторности в контексте азартных игр раскрывается через «неопределенность их результата, вызванной присутствием элемента случайности. Причем случайная составляющая играет важную – а в некоторых видах азартных игр исключительную – роль в определении исхода игрового процесса» [2, с. 63].

Деятельность букмекерских контор и тотализаторов функционирует в рамках гражданского правового поля и регламентируется совокупностью нормативных актов, формирующих основу их функционирования. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 244-ФЗ) [3] устанавливает правовые основы госрегулирования организации и проведения азартных игр в РФ, а также вводит ограничения на такую деятельность для защиты нравственности и законных интересов граждан. Стоит упомянуть, что данный закон претерпевал значительные изменения, связанные с необходимостью более тщательного контроля за стремительно развивающейся индустрией, а также адаптацией к новым реалиям цифровой эпохи. Отправной точкой легализации интернет-ставок в России стал закон, подписанный В. В. Путиным в июле 2014 года. Нормативный акт установил требование о членстве букмекеров в саморегулируемых организациях и впервые на законодательном уровне определил понятие интерактивной ставки. Однако фактическое становление и полноценное функционирование российского онлайн-рынка букмекерских услуг произошло лишь в 2017 году.

В целях точности уяснения сущностных особенностей спортивного беттинга, целесообразно провести разграничение между букмекерством и тотализаторами, которые в бытовой речи зачастую используются взаимозаменяемо. Законодатель, стремясь к устранению этой терминологической неточности, в четвертой части ФЗ № 244-ФЗ, закрепил нормы, которые отражают различия в функциональных критериях деятельности букмекерских контор и тотализаторов. Так, букмекерская контора определяется как игорное заведение, где организатор азартных игр заключает пари с их участниками. В свою очередь, тотализатор представляет собой игорное заведение, в котором организатор азартных игр обеспечивает заключение пари между участниками, а также выплачивает выигрыши из суммы принятых ставок — за вычетом вознаграждения, взимаемого организатором. Таким образом, структура взаимодействия в тотализаторе построена так, что организатор не является игроком. Его роль сводится к администрированию процесса: он обеспечивает приём ставок, взимает установленную комиссию, проводит розыгрыш согласно правилам и определяет победителя. Таким образом, он остаётся внешним наблюдателем по отношению к самой игре.

Механизм работы букмекерской конторы принципиально иной: здесь организатор не ограничивается администрированием, а выступает активным участником пари – он принимает ставку и несёт финансовые обязательства перед игроком, то есть фактически участвует в азартной игре как одна из сторон. Отличие также можно провести по иным критериям, в частности рассматривая зону ответственности, букмекер несёт прямую финансовую ответственность перед каждым

игроком. В тотализаторе организатор отвечает только за честность проведения розыгрыша.

Исходя из положений действующего законодательства, а именно п. 3.1 ст. 4 ФЗ № 244-ФЗ, интерактивная ставка представляет собой денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а также средств связи, включая средства подвижной связи, единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким организатором азартных игр. Анализ данной дефиниции представляет для нас особый интерес в силу дальнейшего анализа особенностей функционирования существующих букмекерских контор в рамках действующего гражданско-правового поля Российской Федерации.

Как справедливо отмечено в научной литературе «высокая маржинальность букмекерского бизнеса привела к росту конкуренции на рынке беттинга. В настоящее время в России действуют сотни букмекеров, но на легальной основе значительно меньше» [1, с. 87]. Аналитическая группа «РБК Исследования рынков» подготовила рейтинг российских букмекерских компаний, в который вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензий Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС) [4]. По состоянию на март 2026 года, в список вошли 15 букмекерских компаний, действующих на основании лицензий ФНС, зарегистрированных в Едином центре учета перевода интерактивных ставок и набравших не менее 10 баллов по методологии РБК. Это свидетельствует о латентности значительного числа нелегальных операторов, активно действующих на рынке, несмотря на усилия по регулированию незаконной деятельности. Рост конкуренции на российском рынке беттинга, обусловленный высокой маржинальностью сектора, оказывает разнонаправленное влияние на участников рынка. Легальные операторы активизируют деятельность и разрабатывают новые стратегии привлечения клиентов. В то же время нелегальные участники расширяют своё присутствие, зачастую применяя агрессивные маркетинговые методы и предлагая условия, которые, несмотря на свою привлекательность, сопряжены с повышенными рисками. Вследствие этого рынок характеризуется сложной многоуровневой структурой, что создаёт специфические трудности для осуществления государственного контроля и обеспечения защиты прав потребителей.

Указанный рейтинг российских букмекерских компаний возглавила компания ставок на спорт онлайн в России и СНГ «Фонбет». В связи с этим представляет интерес анализ договорной базы крупнейшего оператора рынка, которая позволяет выявить специфику правовых отношений, формируемых в рамках деятельности лидера отрасли. Изучение типовых договоров, заключаемых с клиентами, а также внутренних регуляторных документов «Фонбет» позволил выявить ряд тревожных тенденций, свидетельствующих о попытках подменить юридическую суть правоотношений.

Особое внимание привлекает механизм использования так называемых «игровых купонов». Согласно документам «Фонбет», а именно п. 1.10 Соглашения о выигрыше, эти купоны представляют собой лишь электронные знаки, не являющиеся ни денежными средствами, ни имуществом, ни даже правом на безакцептное требование выплаты [5]. Такая формулировка фактически обнуляет сущность ставки как финансового обязательства, переводя ее в статус внутреннего расчетного

инструмента, не имеющего реальной ценности и не предоставляющего клиенту прямых юридических прав.

Данный подход находится в прямом противоречии с действующими законодательными требованиями. Ставки, сделанные клиентами, должны прямо трансформироваться в возможность участия в пари, а не подвергаться дополнительной конвертации через «игровые купоны». Данная структура служит попыткой обойти установленные законом правила, маскируя денежные операции под внутренние транзакции.

Более того, определение «ставки», содержащееся в п. 1.7 Соглашения о выигрыше и допускающее изменение ее размера после первоначального внесения и расчет выигрыша на основе «общего накопительного итога», представляется прямым нарушением действующего законодательства РФ [5]. Закон требует прозрачности, фиксации условий пари на момент его заключения и использования Единого центра учета перевода ставок для проведения интерактивных ставок. Подобные договорные условия, позволяющие менять размер ставки постфактум, могут быть признаны недействительными и стать основанием для юридических претензий как со стороны регулятора, так и самих клиентов.

Таким образом, анализ договорной базы «Фонбет» выявляет использование юридических конструкций, которые, несмотря на внешнюю законность, могут на практике ограничивать права клиентов и противоречить букве закона, регулирующего азартные игры.

Обеспокоенность государства ростом числа проблем, связанных с азартными играми, находит отражение в новых законодательных инициативах. В рамках усиления мер государственного регулирования с 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 20.02.2026 N 41-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [6].

Ключевое нововведение данного закона — обязательное информирование потенциальных участников азартных игр о рисках и возможных негативных последствиях такого участия. Информация о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх размещается на главной странице сайта букмекерской конторы или тотализатора, при этом данная информация должна занимать не менее 7 процентов площади видимой части главной страницы такого сайта.

Кроме того, установлено, что реклама основанных на риске игр, пари в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них. Введено требование о продолжительности такого предупреждения в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, телепрограммах и в рекламе, распространяемой другими способами.

Вышеназванные меры свидетельствуют о том, что государство стремится к обеспечению не только эффективному правовому регулированию сферы азартных игр, но и повышению вниманию защиты социальных ориентиров современного общества. Будучи индустрией с высокой социальной значимостью, требуют не только финансового контроля, но и активного применения механизмов, направленных на минимизацию потенциальных негативных последствий. Азартные онлайн-игры среди молодежи и подростков вызывают все большую обеспокоенность, поскольку, согласно исследованиям, эта демографическая группа все чаще предпочитает азартные игры в интернете наземным азартным играм [7].

Несмотря на законодательный запрет вовлечения несовершеннолетних, широкая доступность игорных точек провоцирует интерес к азартным играм. В связи с этим на рассмотрение внесён соответствующий законопроект. Действующее законодательство не содержит норм, регулирующих количество игорных точек, а регионы не вправе ограничивать их число — это приводит к хаотичному размещению заведений. Предложенное ограничение (одна точка на 100 тысяч человек) не блокирует бизнес, но снижает риск того, что ставки станут частью повседневной жизни [8].

Заслуживает внимания и предложение Изюмовой Е.С., которое предусматривает внесение поправок в закон об игорной деятельности, в части установления пространственных ограничений для размещения букмекерских контор и тотализаторов — по аналогии с правилами продажи табачной продукции. В частности, такие объекты не должны располагаться ближе 100 метров от образовательных, медицинских и культурных учреждений, а также государственных и муниципальных органов и организаций [9, с. 1128].

Выводы. На основании представленного исследования, можно прийти к выводу, что в настоящее время прослеживается четкая тенденция к усилению государственного контроля и ответственности операторов азартных игр. От формального лицензирования и контроля финансовых потоков, государство переходит к более комплексному подходу, где приоритет отдается защите прав граждан, минимизации рисков для общества и воспитанию ответственного отношения к азартным играм. Для устранения выявленных нарушений, связанных с включением недобросовестных и противоречащих законодательству условий в правила букмекерских контор, предлагается ввести обязательную предварительную экспертизу таких правил. В качестве органа, уполномоченного осуществлять данный контроль, предлагается возложить на Единого регулятора азартных игр. Выбор данной публично-правовой организации обусловлен её стратегической направленностью и соответствием задачам по обеспечению прозрачности и законности в сфере азартных игр. В соответствии с Федеральным законом № 236-ФЗ [10], деятельность таких организаций, как Единый регулятор, подразумевает регулярную актуализацию Стратегии – не реже одного раза в два года [11]. В рамках этой актуализации происходит уточнение целевых (ключевых) показателей и ожидаемых результатов деятельности, что позволяет оперативно реагировать на изменения в социально-экономическом развитии Российской Федерации. В связи с чем, передача полномочий по предварительной экспертизе правил букмекерских контор Единому регулятору позволит не только повысить уровень защиты прав клиентов, но и создать механизм превентивного контроля, исключающего появление на рынке недобросовестных практик.

В части социально-ориентированных перспектив предлагается поддержать инициативу Изюмовой Е.С. Рассматриваемые ею меры, наряду с другими законодательными изменениями, формируют комплексный подход к регулированию азартных игр, где главной целью является не только обеспечение правопорядка и финансовых потоков, но и активная защита уязвимых групп населения. Экономический аспект предложенных ограничений также заслуживает внимания. Установление чёткого норматива (1 точка на 100 тысяч человек) и пространственных запретов не ликвидирует отрасль, а напротив стимулирует консолидацию бизнеса и повышение качества услуг.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Фахретдинова, А. Б. Спортивный беттинг в социокультурном пространстве современного российского общества / А. Б. Фахретдинова, Д. Р. Насибуллина // Казанский социально-гуманитарный вестник. – 2022. – № 6(57). – С. 86-91. – DOI 10.26907/2079-5912.2022.6.86-91. – EDN OPZGJC.
2. Султонова, Т. И. К вопросу о признаках азартных игр / Т. И. Султонова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2014. – № 3. – С. 62-70. – EDN SMMVRJ.
3. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/?ysclid=mq6ocj4zm3815059540 (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.
4. Национальный рейтинг букмекеров 2026 // Информационное агентство «РБК» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rating.sportrbc.ru> (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.
5. Соглашение о выигрыше // Букмекерская контора FONBET. 2026 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fon.bet/official-documents/winconsent> (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.
6. О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон от 20.02.2026 N 41-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_527058/?ysclid=mq6oj5118z602245381 (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.
7. Wong ILK So EMT. Internet gambling among high school students in Hong Kong. J Gamb Stud. (2014) 30:565–76.10.1007/s10899-013-9413-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ira.lib.polyu.edu.hk/bitstream/10397/88781/1/Wong_Internet_Gambling_Students.pdf (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.
8. Количество букмекерских контор и тотализаторов в регионах собираются сократить // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/news/1831442/?ysclid=mq5iw3nvbe637108537> (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.
9. Изюмова, Е. С. Административно-правовое регулирование деятельности букмекерских контор и тотализаторов / Е. С. Изюмова // Право и политика. – 2014. – № 8. – С. 1125-1132. – EDN SKAWKJ.
10. О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон "от 03.07.2016 N 236-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200505/?ysclid=mq6orc02zu932881899 (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.
11. Стратегия развития публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» утв. Наблюдательным советом публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (протокол от 25.04.2022 № 5, от 19.04.2024 № 4, от 10.02.2025, от 04.12.2025 № 8) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://era1.ru/wp-content/uploads/strategija-razvitija-publichno-pravovoj-kompanii-edinyj-reguljator-azartnyh-igr-aktualizirovannaja_04.12.2025.pdf (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 24.03.2026 г., рекомендована к печати 02.04.2026 г.

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF BOOKING OFFICES AND TOTTLES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Changli V.S.

The article provides an analysis of the legal regulation of bookmakers and sweepstakes in the Russian Federation. It examines the practices of major market operators, such as Fonbet, and identifies examples of legal structures that may be in conflict with current legislation. The article also analyzes current legislative initiatives aimed at strengthening government control and protecting society's social values, including changes in advertising laws and proposals to limit the number of gambling establishments and impose spatial restrictions on their location. Proposals for improving legal regulation have been considered, such as the introduction of mandatory pre-approval of bookmakers' rules by the Unified Gambling Regulatory Authority and increased administrative liability for violations of the law.

Keywords: bookmakers, sweepstakes, sports betting, interactive betting, Unified Gambling Regulatory Authority.

Чангли Виктория Сергеевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Менеджмент строительных организаций»
ДОННАСА - Филиал НИУ МГСУ,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: v.s.changli@donnasa.ru

Changli Victoria Sergeevna

Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of «Management of
Construction Organizations»
DONNASE - Branch of the Moscow State
University of Civil Engineering,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: v.s.changli@donnasa.ru